

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH CỦA DƯỢC SĨ Ở CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT NĂM 2021

Nguyễn Thị Diệu Linh¹, Nguyễn Thị Linh¹

Ngày nhận bài: 19/7/2022; Ngày phản biện thông qua: 04/8/2022; Ngày duyệt đăng: 05/8/2022

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kỹ năng thực hành của dược sĩ ở một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: Kỹ năng khai thác thông tin đối với trường hợp bán thuốc đối với bệnh đơn giản được tất cả các nhà thuốc thực hiện, trung bình 1 nhà thuốc hỏi 4,83 câu. Trường hợp bán thuốc kê đơn có 73,33% nhà thuốc không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, chỉ có 5% nhà thuốc hỏi về đơn thuốc và 98,33% nhà thuốc vẫn đồng ý bán khi khách hàng không có đơn. Trường hợp bán thuốc đối với bệnh đơn giản và bán thuốc kê đơn đều có 78,33% nhà thuốc không đưa ra bất cứ lời khuyên nào cho khách hàng. Kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc trong trường hợp mua thuốc đối với bệnh đơn giản được tất cả các nhà thuốc thực hiện, chủ yếu hướng dẫn về liều dùng 1 lần. Trường hợp bán thuốc kê đơn có tới 72,88% nhà thuốc không có bất kỳ hướng dẫn nào. Trường hợp bán thuốc đối với bệnh đơn giản 93,33% nhà thuốc bán thuốc thuộc nhóm kê đơn. Hoạt động ghi nhãn thuốc và ra lẻ thuốc ở khu vực đúng quy định không được thực hiện ở tất cả các nhà thuốc. Bên cạnh đó chỉ có 51,67% nhà thuốc có dược sĩ mặc áo blouse và 3,33% đeo biển hiệu ghi rõ họ tên. Kết luận: Chất lượng kỹ năng thực hành của dược sĩ ở một số nhà thuốc trong thành phố Buôn Ma Thuột còn nhiều bất cập.

Từ khoá: nhà thuốc, kỹ năng thực hành bán thuốc, dược sĩ.

1. MỞ ĐẦU

Mạng lưới bán lẻ thuốc là kênh phân phối thuốc chủ yếu đến người dân, doanh số tiêu thụ chiếm tỉ lệ cao tổng giá trị doanh số tiêu thụ chung trên thị trường dược phẩm tại mỗi quốc gia. Sự phát triển của hệ thống bán lẻ thuốc như các nhà thuốc, quầy thuốc giúp người dân được tiếp xúc với hệ thống chăm sóc được tốt hơn.

Nhiều nghiên cứu ở trên thế giới đã chỉ ra rằng vẫn còn nhiều tồn tại ở các cơ sở bán lẻ thuốc. Khảo sát việc thực hiện GPP của các nhà thuốc ở 6 nước Đông Nam Á vào tháng 5 năm 2007 của FIP cho thấy: nhãn thuốc ghi không đầy đủ, việc cung cấp thông tin và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân chưa được chú trọng. Nghiên cứu tại Ấn Độ năm 2014 chỉ ra rằng các dịch vụ dược cộng đồng còn ít, không hiệu quả, chưa được đổi mới và tổ chức hợp lý (Tiyagura et al, 2014). Một nghiên cứu phân tích tổng hợp và đánh giá có hệ thống đã cho thấy 62% doanh số bán kháng sinh không có đơn thuốc trên toàn cầu. Kết quả nghiên cứu về kiến thức của người bán thuốc tại Ả rập Saudi (2016) cho thấy có 70,5% người tham gia không nhận thức được rằng việc bán kháng sinh mà không có đơn của bác sĩ là bất hợp pháp (Hadi et al, 2016).

Ở Việt Nam nhiều nghiên cứu cho thấy khi có những bất thường về sức khỏe, phổ biến là những bệnh thông thường, người dân thường đến các điểm bán lẻ thuốc để tự mua thuốc điều trị. Vì vậy nếu các cơ sở bán lẻ không được đảm bảo về chất

lượng, không thực hiện đúng các quy chế thì sẽ gây ra hậu quả khi sử dụng thuốc và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong cộng đồng.

Nhiều nghiên cứu trước đây tại các tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội... cho thấy các hoạt động chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc vẫn có nhiều bất cập xảy ra như: không mặc đúng trang phục và đeo biển hiệu khi hành nghề, hoạt động hỏi, khuyên, tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc,... chưa đảm bảo chất lượng. Cụ thể tại Bình Dương nhà thuốc không đưa ra bất cứ câu hỏi nào trong trường hợp bán thuốc kê đơn là 40,5% và bán thuốc không kê đơn là 48,6%, không đưa ra bất cứ lời khuyên nào trong trường hợp bán thuốc kê đơn là 48,6% và bán thuốc không kê đơn là 87,6%, không tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc trong trường hợp bán thuốc kê đơn là 35,1% và bán thuốc không kê đơn là 51,4% (Trang, 2014, tr. 44 – 49). Tại Hà Nội nhà thuốc thực hiện đúng trang phục chuyên môn chiếm 58,4% và đeo biển hiệu ghi rõ chức danh chiếm 44,09% (Thuý, 2019, tr. 38).

Những bất cập này đã và đang tồn tại ở nhiều cơ sở bán lẻ thuốc cần phải có biện pháp khắc phục để hướng tới việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về thuốc cho bệnh nhân một cách an toàn, hợp lý và có hiệu quả.

Hiện tại thành phố Buôn Ma Thuột là nơi tập trung đông dân cư và số lượng nhà thuốc ở mức cao. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố Buôn Ma

¹Khoa Dược, Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Diệu Linh; ĐT: 0976324598; Email: ntdlinh@bmtuvietnam.com.

Thuật chưa tìm thấy nghiên cứu liên quan về vấn đề kỹ năng thực hành của dược sĩ tại nhà thuốc. Vì vậy để có cái nhìn tổng thể về kỹ năng hành nghề của người bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe về thuốc cho cộng đồng chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu:

- Xác định tỷ lệ thực hiện kỹ năng bán và tư vấn sử dụng thuốc của dược sĩ ở một số nhà thuốc trong thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021.

- Xác định tỷ lệ thực hiện một số quy chế chuyên môn trong quá trình bán lẻ thuốc của dược sĩ ở một số nhà thuốc trong thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung

Đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung sau:

- Kỹ năng bán và tư vấn sử dụng thuốc của dược sĩ bán thuốc: kỹ năng hỏi, kỹ năng khuyên, kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc.

- Việc thực hiện một số quy chế chuyên môn trong quá trình bán lẻ thuốc của dược sĩ ở nhà thuốc: viết nhãn thuốc, mặc trang phục ngành và đeo biển hiệu đúng quy định, sử dụng khu vực ra lẻ thuốc, sử dụng khu vực tư vấn thuốc.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- 60 nhà thuốc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đạt tiêu chuẩn GPP còn hoạt động tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2021.

- Dược sĩ tại thời điểm khảo sát.

- Các thuốc đã mua.

- Tiêu chuẩn lựa chọn: các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc còn hoạt động trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

- Tiêu chuẩn loại trừ: các nhà thuốc của bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh.

Phương pháp nghiên cứu:

- Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

- Cỡ mẫu theo công thức tính cỡ mẫu trong thống kê với quần thể hữu hạn (Hoạt & Minh, 2020):

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p(1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p(1 - p)}$$

Trong đó:

n: số nhà thuốc cần khảo sát;

N: tổng số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (N= 197) (Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk,

2021);

p = 65,4%: theo nghiên cứu tương tự tại Đồng Nai năm 2015 về tổng hợp 6 hoạt động nghề nghiệp của dược sĩ đại học không thực hiện đúng theo tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Minh et al., 2015).

d: sai số mong muốn (lấy d=10%).

Z = 1,96 (hệ số tin cậy lấy ở mức $\alpha=0,05$).

Vậy cần khảo sát: 60 nhà thuốc.

- Chọn mẫu phân tầng, mỗi phường/xã là một tầng, tính tỷ lệ ta có số lượng nhà thuốc được lựa chọn để khảo sát ở mỗi xã/phường, chọn ngẫu nhiên 60 nhà thuốc để thực hiện khảo sát theo từng xã/phường.

- Phương pháp thu thập số liệu:

Đóng vai khách hàng theo 2 tình huống: mua thuốc cảm cho trẻ em và mua kháng sinh Ciprofloxacin nhưng không có đơn.

Nhóm nghiên cứu gồm 4 người đã được tập huấn về nội dung yêu cầu để đến nhà thuốc khảo sát và thu thập các thông tin cần thiết. Tất cả các thông tin phải nhất quán và đánh vào phiếu khảo sát trong vòng 15 phút sau khi điều tra viên ra khỏi nhà thuốc.

Các nhà thuốc khảo sát không biết trước về thông tin nội dung của kịch bản.

Trước khi tiến hành nghiên cứu sẽ thử nghiệm trên 5 nhà thuốc không có trong danh sách khảo sát để thống nhất về cách đánh phiếu và để cho điều tra viên học thuộc, làm quen với tình huống đóng vai.

- Xử lý số liệu:

Số lượng phiếu đưa vào phân tích: 180 phiếu.

Tất cả các dữ liệu được kiểm tra kỹ càng và làm sạch.

Tiếp theo, các số liệu sẽ được nhập vào Microsoft Excel 2019.

Nhập dữ liệu 1 lần và kiểm tra xác suất.

Tính tỷ lệ bằng Microsoft Excel 2019.

- Phân tích số liệu:

Phương pháp thống kê tính tỷ lệ %.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kỹ năng khai thác thông tin khách hàng

Đây là kỹ năng quan trọng của dược sĩ trong quá trình bán thuốc giúp khai thác các nguồn thông tin quan trọng và cơ bản nhất liên quan đến đối tượng sử dụng. Căn cứ vào các câu trả lời, dược sĩ sẽ đưa ra quyết định bán thuốc một cách phù hợp, hiệu quả.

Bảng 1. Kỹ năng hỏi của dược sĩ trong 2 trường hợp mua thuốc

Nội dung câu hỏi	Trường hợp mua thuốc cảm cho trẻ		Trường hợp mua kháng sinh Ciprofloxacin	
	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %
Đối tượng	60	100	5	8,33
Triệu chứng	58	96,67	4	6,67
Thuốc	21	35	9	15
Bệnh liên quan	0	0	0	0
Đơn thuốc	0	0	3	5
Đi khám	0	0	2	3,33
Dinh dưỡng/sinh hoạt	0	0	0	0
Câu hỏi khác	9	15	8	13,33
Không hỏi gì	0	0	44	73,33
Tổng số nhà thuốc	60			

Tình huống mua thuốc cảm cho trẻ có tổng số 290 câu hỏi và trung bình 1 nhà thuốc hỏi 4,83 câu. Tất cả nhà thuốc đều đặt câu hỏi và có ít nhất 1 câu hỏi cho khách hàng để khai thác thông tin.

Tất cả nhà thuốc đều quan tâm câu hỏi liên quan đến đối tượng sử dụng (100%). Vì trong trường hợp mua thuốc cho trẻ em thuộc đối tượng đặc biệt nên dược sĩ quan tâm chi tiết hơn về độ tuổi (95%), cân nặng của bé (63,33%). Kết quả này có tỷ lệ cao hơn so với các nghiên cứu tại thành phố Yên Bái năm 2017 (61,5%) (Hà, 2017, tr. 44), tại Đồng Nai (75,0%) (Minh et al., 2015, tr. 17-18), tại Bình Dương (6%) (Trang, 2014). Các câu hỏi liên quan đến triệu chứng (96,67%), kết quả thu được cao hơn nhiều so với các nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội năm 2016 (44,7%) (Phuong, 2016, tr.34). Các thông tin về yếu tố nguy cơ, bệnh liên quan, chế độ dinh dưỡng/sinh hoạt không được bất kỳ nhà thuốc nào nhắc đến. Việc đi khám bác sĩ trong giai đoạn này là cần thiết và quan trọng để bảo vệ chính bản thân bé cũng như mọi người xung quanh nhưng lại không có bất kỳ nhà thuốc nào hỏi về nội dung này và yêu cầu về đơn.

Tình huống mua Ciprofloxacin mặc dù là kháng sinh thuộc danh mục thuốc kê đơn và danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt nhưng hầu như các nhà thuốc (98,33%) trên địa bàn vẫn đồng ý bán và

rất ít nhà thuốc đưa ra yêu cầu đơn trước khi mua hay hỏi khách hàng về nội dung đã đi khám bác sĩ chưa. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu tại Kenya 52% người bán kháng sinh cho khách hàng mà không cần đơn và nghiên cứu của Morgan và cộng sự cho kết quả có 76% kháng sinh được cung cấp không có đơn từ cơ sở bán lẻ thuốc trong cộng đồng (Morgan et al, 2011).

Tổng số chỉ có 34 câu hỏi, trung bình 1 nhà thuốc hỏi khách hàng chưa tới 1 câu. Có 44 nhà thuốc chiếm tỷ lệ 73,33% không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào cho khách hàng mà trực tiếp bán theo yêu cầu. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu trước đó cùng sử dụng phương pháp đóng vai khách hàng và yêu cầu mua thuốc cụ thể tại Hà Nội năm 2016 (71,1%) (Phuong, 2016, tr.35).

Hiện tại nước ta đang chống chọi với đại dịch COVID-19 nên khi mua thuốc cũng có 1 số nhà thuốc tỏ vẻ e ngại nhưng vẫn bán, chỉ có 1 nhà thuốc từ chối bán ở cả 2 trường hợp vì các triệu chứng đưa ra gần giống COVID-19.

3.2. Kỹ năng cho lời khuyên khách hàng

Khuyến khách hàng là kỹ năng quan trọng khi tư vấn, dược sĩ trong quá trình bán thuốc sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân và nhận được sự tin tưởng từ khách hàng.

Bảng 2. Kỹ năng cho lời khuyên của dược sĩ trong 2 trường hợp mua thuốc

Nội dung lời khuyên	Trường hợp mua thuốc cảm cho trẻ		Trường hợp mua kháng sinh Ciprofloxacin	
	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %
Đi khám	1	1,67	1	1,67
Không tự ý bỏ thuốc	0	0	0	0
Không tự ý dùng thuốc để điều trị	0	0	1	1,67

Nội dung lời khuyên	Trường hợp mua thuốc cảm cho trẻ		Trường hợp mua kháng sinh Ciprofloxacin	
	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %
Dùng đủ liều	3	5	5	8,33
Chế độ dinh dưỡng/sinh hoạt	7	11,67	3	5
Khuyến khác	3	5	1	1,67
Không khuyến gì	47	78,33	47	78,33
Tổng số nhà thuốc	60			

Tình huống mua thuốc cảm cho trẻ

Trường hợp này cần nhiều lời khuyên vì trẻ nhỏ là đối tượng đặc biệt và các triệu chứng tương đối giống COVID-19 nhưng các nhà thuốc lại đưa ra lời khuyên rất ít, đa số (78,33%) khách hàng không nhận được bất kì lời khuyên nào. Việc khuyến bé đi khám rất quan trọng trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại nhưng chỉ có duy nhất một nhà thuốc (1,67%) đưa ra lời khuyên đi khám và từ chối bán.

Trường hợp mua Ciprofloxacin là kháng sinh ít được sử dụng, tác dụng mạnh, có phổ kháng khuẩn rất rộng kèm theo nhiều tác dụng phụ nhưng có đến 47 nhà thuốc chiếm tỷ lệ 78,33% nhà thuốc không đưa ra lời khuyên nào cho khách hàng, cao hơn nhiều so với nghiên cứu trước đó tại địa bàn Thanh Hoá (46,0%) (Anh, 2012), và tại thành phố

Yên Bái năm 2017 (26,4%) (Hà, 2017, tr. 42).

Chỉ có duy nhất một nhà thuốc chiếm tỷ lệ 1,67% khuyến khách hàng đi khám bác sĩ. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của Auta và cộng sự là 21% (Auta et al., 2019).

Có thể thấy trong trường hợp mua thuốc cụ thể thì dược sĩ không khai thác thông tin nhiều nên không đưa ra lời khuyên nhiều và phong phú như trong tình huống kể triệu chứng mua thuốc cảm cho trẻ em.

3.3. Kỹ năng tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sĩ

Để việc sử dụng thuốc đạt hiệu quả và an toàn, dược sĩ cần cung cấp cho khách hàng những thông tin cơ bản và quan trọng của thuốc thông qua việc hướng dẫn sử dụng thuốc.

Bảng 3. Kỹ năng tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sĩ trong 2 trường hợp mua thuốc

Nội dung hướng dẫn sử dụng	Trường hợp mua thuốc cảm cho trẻ		Trường hợp mua kháng sinh Ciprofloxacin	
	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %	Số nhà thuốc	Tỷ lệ %
Liều dùng 1 lần	50	84,75	6	10,17
Số lần dùng 1 ngày	28	47,46	3	5,08
Thời gian dùng	23	38,98	3	5,08
Thời điểm dùng	24	40,68	5	8,47
Tổng thời gian	36	61,02	5	8,47
Tác dụng thuốc	9	15,25	0	0
Tác dụng phụ	4	6,78	0	0
Hướng dẫn khác	10	16,95	0	0
Không hướng dẫn	0	0	43	72,88
Tổng số nhà thuốc	59			

Tình huống mua thuốc cảm cho trẻ tất cả nhà thuốc đều có hướng dẫn sử dụng cho khách hàng. Nhưng đa số đều là hướng dẫn cơ bản về liều dùng 1 lần (84,75%), số lần dùng (47,46%). Con số này lớn hơn nghiên cứu ở huyện Hòa Đông tỉnh Kiên Giang năm 2016 (59,5%) (Lam, 2017, tr.46), tại thành phố Yên Bái năm 2017 (26,4%) (Hà, 2017, tr. 46). Hướng dẫn về tác dụng phụ và cách xử trí được rất ít nhà thuốc quan tâm (6,78%). Có thể thấy phần lớn nhà thuốc không

đề cập tới thông tin cũng như hướng dẫn xử trí tác dụng phụ. Nguyên nhân có thể do sai sót vì nghĩ rằng tất cả các thuốc đều có tác dụng phụ và ảnh hưởng không đáng kể lên người sử dụng, thêm vào đó, dược sĩ cho rằng khách hàng không có kiến thức chuyên môn nên không nhất thiết phải giải thích chi tiết.

Tình huống mua Ciprofloxacin có 1 nhà thuốc từ chối bán thuốc. Các hướng dẫn của dược sĩ rất ít mặc dù đây là kháng sinh có nhiều tác dụng phụ

và ít khi được chỉ định. Nhưng chỉ có 10,17% nhà thuốc hướng dẫn về liều dùng 1 lần, 5,08% nhà thuốc hướng dẫn về số lần dùng trong ngày. Các hướng dẫn khác như thời gian, thời điểm, tác dụng thuốc đều có tỷ lệ nhỏ. Tác dụng phụ của thuốc không được bất kì nhà thuốc nào đề cập hay hướng dẫn xử trí.

Từ số liệu của 2 trường hợp có thể thấy dược sĩ còn nhiều bất cập trong kỹ năng hướng dẫn sử dụng thuốc khi hành nghề. Đối với trường hợp mua thuốc kê triệu chứng được hướng dẫn kỹ hơn về liều dùng, số lần dùng, thời gian, thời điểm dùng nhưng vẫn chưa thực sự đủ, cần hướng dẫn thêm

để đạt được hiệu quả cao nhất khi dùng thuốc. Trường hợp yêu cầu mua thuốc cụ thể có lẽ do tính chủ quan nghĩ rằng khách hàng đã dùng trước đó nên biết cách sử dụng, vì vậy nhà thuốc không chú trọng hướng dẫn.

3.4. Thuốc mua trong trường hợp mua thuốc cảm trẻ em

Sau khi khảo sát 60 nhà thuốc chỉ có 01 nhà thuốc từ chối bán.

Tổng số thuốc thu về là 256 thuốc gồm nhiều loại khác nhau. Trung bình 01 nhà thuốc sẽ bán 04 thuốc cho khách hàng, dao động từ 03 đến 06 thuốc.

Bảng 4. Phân loại các thuốc đã mua trong trường hợp mua thuốc cảm cho trẻ

Nhóm thuốc kê đơn	Nhà thuốc	Tỷ lệ (%)	Số thuốc	Tỷ lệ (%)
Kháng sinh	54	90	55	21,48
Corticoid và dạng kết hợp	40	66,67	40	15,63
Kháng viêm dạng men	5	8,33	5	1,95
Thuốc ho và dạng kết hợp	20	33,33	21	8,20
Nhóm thuốc không kê đơn	Nhà thuốc	Tỷ lệ (%)	Số thuốc	Tỷ lệ (%)
Hạ sốt và dạng kết hợp	37	61,67	37	14,45
Kháng histamin H1	40	66,67	57	22,27
Thuốc khác	3	5	4	1,17
Không rõ thông tin	28	46,67	37	14,45
Tổng	59		256	

Trường hợp mua thuốc cảm cho bé có 93,33% nhà thuốc bán thuốc thuộc nhóm kê đơn chủ yếu là kháng sinh (90%), Corticoid và dạng kết hợp (66,67%), mặc dù các triệu chứng khách hàng kê không có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Kết quả này lớn hơn nghiên cứu tại Hà Nội năm 2016 (31,8%) (Phuong, 2016, tr.40). Lý do có thể do trong khi khách hàng kê triệu chứng dược sĩ không chú ý, bán thuốc theo kinh nghiệm hoặc cố tình cho kháng sinh và corticoid để chấm dứt nhanh triệu

chứng. Ngoài ra có 28 nhà thuốc bán các thuốc không rõ thông tin, chiếm tỷ lệ 46,67%. Việc không đưa rõ thông tin về thuốc khách hàng sẽ không biết được đây là thuốc gì? Tác dụng của thuốc, hoặc trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ cũng khó phát hiện nguyên nhân là do thuốc nào.

3.5. Thực hiện quy chế chuyên môn khác của dược sĩ

Bảng 5. Thực hiện quy chế chuyên môn khác của dược sĩ

Chỉ tiêu	Nhà thuốc	Tỷ lệ (%)
Ghi nhãn thuốc đúng quy định	0	0
Phòng/khu vực ra lẻ	0	0
Khu vực tư vấn	35	58,33
Áo blouse	31	51,67
Biển hiệu ghi rõ họ tên	2	3,33

Theo quy định, các thuốc bán lẻ không đựng trong bao bì ngoài của thuốc thì phải ghi rõ: tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ, hàm lượng thuốc. Sau khi khảo sát 60 nhà thuốc ta thấy được không có bất kỳ nhà thuốc nào sử dụng phòng/khu vực ra lẻ và ghi nhãn đúng quy định đối với thuốc không có bao bì trực tiếp. Kết quả này thấp hơn nhiều

so với nghiên cứu trên thế giới như ở Ethiopia (22,7%) và Ấn Độ (18,5%).

Có 35 nhà thuốc bố trí khu vực tư vấn chiếm tỷ lệ 58,33%, kết quả nhỏ hơn nghiên cứu tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang năm 2016 (100%) (Lam, 2017, tr.43).

Mặc đúng trang phục áo blouse được 51,67% dược sĩ tại nhà thuốc thực hiện, còn 43,33% dược sĩ khi bán thuốc không mặc áo blouse có lẽ vì cảm thấy nóng nực, khó chịu mà thay vào đó là các trang phục thường ngày cho thoải mái, thuận tiện. Bên cạnh việc tuân thủ mặc áo blouse thì đeo biển hiệu ghi rõ họ, tên cũng mang tính chất bắt buộc, tuy nhiên chỉ có 3,33% dược sĩ thực hiện đúng quy định. Số liệu này nhỏ hơn nhiều so với các nghiên cứu trước đó tại huyện Hòa An tỉnh Kiên Giang năm 2016 (23,80%) (Lam, 2017, tr.44), Nguyễn Thanh Thủy (44,09%) (Thuý, 2019, tr. 38).

4. KẾT LUẬN

4.1. Kỹ năng khai thác thông tin, cho lời khuyên, tư vấn sử dụng thuốc của dược sĩ

Sau khi có kết quả khảo sát cho thấy chất lượng kỹ năng thực hành của dược sĩ ở một số nhà thuốc trong thành phố Buôn Ma Thuột còn nhiều hạn chế.

Hoạt động khai thác thông tin được dược sĩ thực hiện tốt hơn 2 hoạt động cho lời khuyên và tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc. Tuy nhiên các nhà thuốc đưa ra các câu hỏi có nội dung chưa được phong phú, chưa thu thập được nhiều thông tin cần thiết cho việc lựa chọn thuốc phù hợp, hiệu quả.

Đa số các nhà thuốc chỉ đưa ra câu hỏi cơ bản để khai thác thông tin của đối tượng sử dụng, những yếu tố đi kèm khác như chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, bệnh liên quan đều không được nhắc đến trong cả 2 trường hợp.

Kỹ năng cho lời khuyên cũng rất cần thiết để giúp việc điều trị của khách hàng hiệu quả hơn, tuy nhiên các nhà thuốc chưa quan tâm nhiều, có tới 75% nhà thuốc không đưa ra bất kì lời khuyên nào ở trường hợp mua thuốc cảm cho trẻ và 78,33% trong trường hợp mua Ciprofloxacin.

Trong trường hợp mua thuốc cảm tất cả các nhà thuốc khảo sát đều hướng dẫn cho khách hàng nhưng trong trường hợp mua kháng sinh Ciprofloxacin thì tỷ lệ không hướng dẫn lên tới 72,88%.

4.2. Việc thực hiện các quy chế khác của dược sĩ

Dù đã nằm trong những yêu cầu bắt buộc của bộ nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tuy nhiên việc thực hiện các quy chế chuyên môn của dược sĩ rất thấp, còn nhiều bất cập, đa số chỉ mang tính chất đối phó với đoàn thanh tra. Các nhà thuốc chưa thực hiện hay thực hiện nhưng chưa thực sự nghiêm túc còn chiếm tỷ lệ lớn.

EVALUATION OF THE PRACTICAL SKILLS OF PHARMACISTS AT SOME PHARMACIES IN BUON MA THUOT CITY IN 2021

Nguyen Thi Dieu Linh², Nguyen Thi Linh²

Received Date: 19/7/2022; Revised Date: 04/8/2022; Accepted for Publication: 05/8/2022

SUMMARY

Objectives: To evaluate the practical skills of pharmacists at some pharmacies in Buon Ma Thuot city in 2021. Study design: cross-sectional descriptive study method. Results: The skill of getting information for the case of selling drugs for simple diseases was carried out by all pharmacies, on average, each pharmacy asked 4.83 questions. In the case of selling prescription drugs, 73.33% of pharmacies did not ask any questions, only 5% of pharmacies asked about prescriptions and 98.33% of pharmacies still agreed to sell when customers did not have a prescription. In the case of selling drugs for simple diseases and selling prescription drugs, 78.33% of pharmacies did not give any advice to customers. The skill of advising the use of drugs in the case of purchasing drugs for simple diseases was carried out by all pharmacies, mainly with instructions on 1-time doses. In the case of selling prescription drugs, up to 72.88% of pharmacies did not have any guidelines. In the case of selling drugs for simple

²Faculty of Pharmacy, Buon Ma Thuot University;

Corresponding author: Nguyen Thi Dieu Linh; Tel: 0976324598; Email: ntdlinh@bmtvietnam.com.

diseases, 93.33% of pharmacies selling drugs belong to the prescribing group. Drug labeling and drug retailing in the prescribed area were not carried out in all pharmacies. And only 51.67% of pharmacies had pharmacists wearing blouses and 3.33% wearing name badges. Conclusion: The quality of practical skills of pharmacists in some pharmacies in Buon Ma Thuot city still has many inadequacies.

Keywords: *pharmacy, practical skills selling drugs, pharmacists.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Anh, N.Đ (2012). *Khảo sát chất lượng dịch vụ dược tại một số nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa*, Khóa luận Dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội.
- Auta, A., Hadi, A. M., Oga, E. (2019). “Global access to antibiotics without prescription in community pharmacies: a systematic review and meta - analysis”, *Journal of Infection*, 78 (1), 8-18.
- FIP (2007). “*A conference on GPP policy and plans for the South East Asia Region, 1*” Regional GPP Conference Bangkok, Thailand.
- Hadi M. A., Karami N. A., Al-Muwalid A. S., Al-Otobi A., Al-Subahi E., Bamomen A., Mohamed M. M., Elrggal M. E. (2016). “Community pharmacists' knowledge, attitude, and practices towards dispensing antibiotics without prescription (DAWP): a cross-sectional survey in Makkah Province, Saudi Arabia”, *Int J Infect Dis*, 47, pp. 95-100.
- Hà, N.T.T. (2017). *Khảo sát việc thực hiện nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái*, Khóa luận Dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội.
- Hoạt, L.N, & Minh, H.V. (2020). *Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe*, Đại học Y tế công cộng.
- Lam, H.K. (2017). *Phân tích việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trên địa bàn huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang năm 2017*, Khóa luận dược sĩ, Trường Đại học Tây Đô.
- Minh, T.H., Luyên, P.Đ. & Đồng, P.V. (2015). “Khảo sát thực trạng hoạt động nghề nghiệp của người bán lẻ thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, *Tạp chí y-dược học quân sự*, 4 (2015), 15-22.
- Morgan, D.J., Okeke, I.N., Laxminarayan, R., Perencevich, E.N. and Weisenberg, S. (2011). Non-prescription antimicrobial use worldwide: a systematic review. *The Lancet Infectious Diseases*, [online] 11(9), pp.692–701. doi:10.1016/s1473-3099(11)70054-8.
- Phương, T.T. (2016). *Khảo sát thực trạng hoạt động bán thuốc tại một số cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn Hà Nội năm 2016*, Khóa luận dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội.
- Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (2021). Danh sách các cơ sở kinh doanh dược (bán lẻ) của thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021.
- Thùy, N.T. (2019). *Khảo sát thực trạng mua, bán thuốc tại một số cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội năm 2019*, Khóa luận dược sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Trang, Đ.T. (2014). *Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương*, Luận văn dược sĩ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.
- Tiyyagura, R.S., Purnanand, A., Rathinavelu, M. (2014). “Assessment of Good Pharmacy Practice (GPP) in Pharmacies of Community Settings in India”, *IOSR Journal of Pharmacy*, 4 (12), 27-33.